

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ДЗЮДОЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Айтмуратова Бийбиназ Азатовна

Ўзбекистан Давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг
3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8217845>

Аннотация. Бу илмий тадқиқотда "Юқори малакали дзюдочилар мусобақа фаолияти самарадорлигини ошириш" мавзусига оид маълумотлар жамланади. Тадқиқот ишида, юқори малакали дзюдочиларнинг мусобақа фаолияти ва унинг самарадорлиги оширишининг кейинчалиги ҳисобга олинади. Мавзуга оид замонавий статистик маълумотлар, ўзгаришлар ва ривожланишларни келтириш учун тадқиқот материаллари ва манбаларидан фойдаланилади.

Калит сўзлар: Дзюдо, Малака, Юқори малакали дзюдочилар, Мусобақа фаолияти, Самарадорлик, Ўзгарувчанлик, Тадқиқот.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMPETITION ACTIVITIES OF HIGHLY QUALIFIED JUDOKAS

Abstract. This scientific study summarizes information on the topic "Improving the effectiveness of competition activities of highly qualified judokas". The research work takes into account the competition activities of highly qualified judokas and the latency of improving its effectiveness. Research materials and resources are used to bring up-to-date statistics, changes and developments on the topic.

Key words: Judo, qualification, highly qualified judokas, competition activities, efficiency, volatility, Research.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Аннотация. В данном научном исследовании обобщены данные по теме "Повышение эффективности соревновательной деятельности высококвалифицированных дзюдоистов". В исследовательской работе учитывается соревновательная деятельность высококвалифицированных дзюдоистов и последующее повышение ее результативности. Он использует исследовательские материалы и ресурсы для цитирования современных статистических данных, изменений и разработок по этой теме.

Ключевые слова: дзюдо, квалификация, высококвалифицированные дзюдоисты, соревновательная активность, эффективность, вариативность, исследования.

Дзюдо - япон жанг санъати, фалсафаси ва куролсиз жанг санъати бўлиб, 19-аср охирида япон жанг санъати устаси Жигоро Кано (яп. чингганг чингін Кано: Жигоро: 1860 - 1938?) томонидан жужуцу асосида яратилган. У шунигиндек, машғулот ва рақобатнинг асосий қоидалари ва тамойилларини шакллантирган. Дзюдонинг туғилган куни 1882 йилда Кано биринчи Кодокан дзюдо мактабига асос солган кун ҳисобланади (яп. лінгін кодо: кан?, "Йўлни ўрганиш институти"). Японияда қабул қилинган таснифга кўра, дзюдо замонавий жанг санъатлари (гендаи будо, анъанавий жанг санъатларидан фарқли ўлароқ - корю бужуцу) деб номланади.

Бокс, карате ва бошқа жанг санъатларидан фарқли ўларок, дзюдо улоқтириш, оғрикли ушлаб туриш, ушлаб туриш ва ерга бўғилишга асосланган. Иш ташлашлар ва баъзи энг шикастли усуллар фақат ката шаклида ўрганилади. Дзюдо бошқа кураш турларидан (юнон-рум кураши, еркин кураш) техникани бажаришда жисмоний кучдан камроқ фойдаланиш ва рухсат етилган техник ҳаракатлар кўплиги билан ажралиб туради.

Муҳим фалсафий таркибий қисмга ега бўлган дзюдо учта асосий тамойилга асосланади: катта тараққиётга еришиш учун ўзаро ёрдам ва тушуниш, тана ва руҳдан энг яхши фойдаланиш ва ғалаба қозониш учун. Дзюдочилар анъанавий тарзда жисмоний тарбия, қўл жангига тайёргарлик кўриш ва онгни такомиллаштириш мақсадларини кўядилар, бу еса интизом, қатъиятлилик, ўзини тута билиш, одоб-ахлоқ қоидаларини, муваффақият ва унга еришиш учун зарур бўлган ҳаракатлар ўртасидаги боғлиқликни тушунишни талаб қилади.

Ҳозирги вақтда халқаро миқёсда ўтказиладиган ва Олимпия ўйинлари дастурига киритилган анъанавий дзюдо (Кодокан дзюдо ва бошқа бир қатор дзюдо мактаблари томонидан тақдим етилган) ва спорт дзюдоси параллел равишда ривожланмоқда. . Халқаро дзюдо федерацияси (ИЖФ) томонидан ишлаб чиқилган спорт дзюдода рақобатбардош компонентга кўпроқ еътибор қаратилади, анъанавий дзюдода еса ўз-ўзини ҳимоя қилиш ва фалсафага кўшимча еътибор қаратилган бўлиб, бу мусобақа қоидалари ва рухсат етилган усуллардаги фарқларга таъсир қилган.

Дзюдо техникаси жанг санъатининг кўплаб замонавий услублари, жумладан самбо, бразилиялик жиу-жицу, Каваиши Рю дзюдо, Косен дзюдосининг асоси бўлди. Морихей Уешиба (айкидо яратувчиси), Мицуё Маеда (Бразилия жиу-жицу асосчиси), Василий Ошчепков (самбо яратувчилардан бири) ва Гозо Шиода (айкидонинг Ёшинкан услуби асосчиси) ёшликларидан дзюдо билан шуғулланишган.

1887 йилда биринчи доимий чет еллик талабалар, ака-ука Еастлаке Кодоканда дзюдо билан шуғулланишни бошладилар. 20-аср бошларида АҚСХ, Франция, Буюк Британияда дзюдо клублари пайдо бўлди. 1903 йилда япониялик дзюдочи Ёшиаки Ямашита АҚШ президенти Теодор Рузвелт учун дзюдо техникасини намоиш қилди ва кейин икки йил давомида АҚШ денгиз академиясида дзюдодан дарс берди.

1904 йилда Кано ўз шогирдлари Цунежиро Томита ва Мицуё Маедани дзюдони ривожлантириш учун АҚШга юборди. Улар Вест-Пойнт ва Оқ уйда бир қатор намоишлар уюштирдилар. Кейин Мицуё Маеда Америка бўйлаб яккахон гастрол сафарига чикди, турли услубдаги курашчиларга қарши кураш олиб борди ва охир-оқибат Бразилияга жойлашиб, Бразилия жиу-жицусининг асосчисига айланди.

1910 йилдан бери Гунжи Коизуми Лондонда доимий истиқомат қилади ва 1918 йил 26 январда у ерда жанг санъатларини ўрганиш бўйича "Будоквай" (Будоквай) ташкилотини очади.

1929 йилда Кодоканга ташриф буюрган Рабиндранат Тагорнинг илтимосига биноан Кано Ҳиндистоннинг Бомбей университетига дзюдо ўқитувчисини юборади.

1929 йилда Германияда Англиянинг Будоквай клуби дзюдочилари ва Франкфурт-Майн ва Висбаден клублари спортчилари ўртасида дзюдо бўйича биринчи Йеуропа халқаро мусобақалари бўлиб ўтди. Бу учрашувлар клублар ўртасидаги турнир сифатида бошланган

бўлса-да, 1932 йилга келиб улар тўлиқ миқёсдаги халқаро мусобақалар даражасига кўтарилди.

Мамлакатимизда спорт Тизимини такомиллаштириш, ватан килиб тарбиялаш равнакини таъминлайдиган ёш авлодни тарбиялаб вояга етказиш, ўзбек спортчиларини янада баркамол Ва соғлом масалаларига бугунги кунда катта эътибор берилмоқда. Бу борада муҳим қадамлардан бири Ўзбекистонда илк бор "Кадрлар тайёрлаш бўйича миллий дастур" ҳамда "Таълим тўғрисида"ги қонуннинг қабул қилиниши ва шу жумладан "Болалар спорти жамғармаси"нинг ташкил этилиши катта аҳамиятга эга. Маълумки, спортчининг спорт маҳоратини изчиллик билан ўсиши ва катта спортдаги ғалабасининг узок муддатга сақланиб қолиши ва Янада шаклланиши факатгина юксак жисмоний ва функционал патенциалга боғлиқдир. Лекин, бундай сифатларга эришиш нихоятда эҳтиёткорлик, Машғулот юктамаларини аста-секинлик билан, "тулкинсимон" йўналишда ошира бориш эвазига амалга оширилиши мумкин.

Албатда, бу жараён узлуксиз ва мунтазамлик ҳамда машғулот юктамаларини шуғулланувчи "объектнинг функционал имкониятларига мос тарзда қўллаш тамоиллари асосида янада самарали ва жадалрок кечади. Аммо шуни эътироф этиш жоизки айрим спорт мураббийларининг тезда натижага эришиш учун спортчи хали етарли жисмоний ва функционал захирага эга бўлмасдан ҳажми ва шиддати "катта" бўлган машғулот юктамаларини қўллашга ружу қўйганлар. Натижада куни келиб ушбу жараён, бўлажак спортчини спортдан умуман четлашиб қолишига сабаб бўлиши мумкин. Сўзсиз, малакали спортчиларни етиштиришда жисмоний ва функционал тайёргарликнинг аҳамияти нихоятда катта. Айниқса, спорт маҳоратини шакллантиришда жисмоний сифатларини ўрни бекиёсдир. Лекин, бу сифатларни дастлабки ўргатиш жараёнида мақсадга мувофиқ жиддий назорат остида амалга ошириш даркор.

Шу жумладан белбоғли курашда ҳам ЮКОРИ спортчиларнинг тайёргарлигини такомиллаштириш билан боғлиқ муаммоларни бошқариш муҳим аҳамият касб этади. Бу нарсага спортчиларни ва уларнинг тайёргарлигини чуқур ва хар томонлама ўрганиш асосида оптимал режалаштириш билан эришиш мумкин. Педагогик тадқиқотнинг мақсади, юкори малакали спортчиларни мусобақа фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилган жисмоний машқлар самарадор-лигини ўрганишдан иборат. Маълумки стандарт машқлар канчалик режали килиб қўлланилмасин спортчиларда салбий кайфият, тез чарчаш, кизикишни сусайиши каби ҳолатларга олиб келиши азалдан исбот қилинган. Шунинг учун йўналтирилган жисмоний машқларни айланма тезланишларга оид машқлар билан бирга қўллаш ёрдамида тезкор-куч ва чидамлилиқни сифатларини ривожлантириш ҳамда уларни техник маҳоратга таъсир этишини ўрганиш.

Мусобақа фаолиятини ривожлантириш ва малакали курашчиларни маҳоратини ошириш учун биринчи галда машғулот услубини, методикасини такомиллаштириш зарурдир. Машғулот услубини, методикасини такомиллаштириш учун жаҳон чемпионатларини, осие чемпионатларини ва халқаро мусобақаларни мунтазам кузатиб бориш билан биргалиқда янги қўлланган усуллар устида ишлаш спортчининг мусобақа фаолиятида муҳим аҳамият касб этади. Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки мусобақаларни мунтазам кузатиб бориб, янги қўлланган усулларга қарши усуллар ишлаб чиқиб, мана шу усулларни машғулот жараёнида шакллантириб бориш юкори малакали

спортчиларни мусобака фаолиятини кескин шаклланишига ёрдам беради. Бунинг учун ҳар бир мураббий ўтказилган мусобакаларни бевосита кузатиб қўлланилаётган ЯНГИ усулларни канчалик ахамиятлигини ва тўғрилигини спортчиларга етказиб бориши зарур.

Ўзбекистон дзюдо федерацияси 1972 йилда ташкил етилган бўлиб, 1992 йилда қайта ташкил етилган. Ўшандан буён мамлакатимиз дзюдочиларининг халқаро майдонларда нафақат юқори спорт натижаларини қўлга киритиши, балки баркамол, жисмонан бақувват ёшларни тарбиялаш ҳам федерациянинг устувор вазибаларидан бири ҳисобланади. Иккинчисига еришишда асосий компонентлардан бири спортдир. Дзюдонинг Олимпия интизоми мамлакатдаги енг машҳур спорт турларидан биридир. Республикамиз бўйлаб 20 мингдан ортиқ киши дзюдо билан шуғулланади, уларнинг салмоқли қисми адолатли жинс вакиллари дир. Қизлар нафақат республика ва халқаро миқёсдаги мусобакаларда қатнашмоқда, балки медалларни ҳам қўлга киритмоқда. Бугунги кунда республикамизда уларнинг сони 400 дан ортиқ бўлиб, республикамизнинг барча ҳудудларида дзюдо бўйича сексиялар муваффақиятли фаолият юритмоқда. Ҳар бир вилоят ўз чемпионатларига мезбонлик қилади, бунинг натижасида енг кучли дзюдочилар бош Республика турнири – мамлакат чемпионатида курашиш ҳуқуқини қўлга киритади.

REFERENCES

1. Kodokan Judo: The Essential Guide to Judo by Its Founder Jigoro Kano - Jigoro Kano
2. The Pyjama Game: A Journey into Judo - Mark Law
3. Judo Formal Techniques: A Complete Guide to Kodokan Randori No Kata - Tadao Otaki and Donn F. Draeger
4. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). *Science and innovation*, 2(B3), 30-33.
5. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
6. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.